

PEDAGOGICAL SCIENCES

DEVELOPING CRITICAL THINKING OF MEDICAL STUDENTS THROUGH TEACHING RUSSIAN AS A TOOL OF PROFESSIONAL COMMUNICATION

Tsoy A.

*Doctor of Pedagogical Sciences,
Acting Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University
named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan);*

Besschetnova L.

*PhD,
Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University
named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan);*

Berdaliev T.

*Lecturer of the Department of
Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Ka-
zakhstan).*

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Цой А.А.

*доктор педагогических наук,
и.о. профессора кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского универси-
тета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан);*

Бессчетнова Л.В.

*к.п.н.,
доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С.
Асфендиярова (Алматы, Казахстан);*

Бердалиева Т.К.

*лектор кафедры
языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова
(Алматы, Казахстан).*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18070918>

Abstract

The article examines the methodological potential of critical thinking development technology in teaching Russian at a medical university. Special attention is paid to the formation of future doctors' professional communicative competence through working with medical texts, terminology, and modeling professional speech situations. The study describes the main stages of critical thinking development (challenge, comprehension, reflection) and presents specific teaching techniques and tasks aimed at activating students' cognitive activity and developing analytical and reflective skills. The significance of written assignments, group interaction, and self-assessment in fostering independent and well-argued thinking as well as professional communication culture is substantiated. The author concludes that the integration of critical thinking development technology contributes to the formation of universal and professionally significant competencies essential for effective medical practice.

Аннотация

В статье рассматриваются методические возможности технологии развития критического мышления в процессе обучения русскому языку в медицинском вузе. Особое внимание уделяется формированию профессионально-коммуникативной компетенции будущего врача посредством работы с медицинскими текстами, терминологией и моделированием профессиональных речевых ситуаций. Описываются этапы реализации технологии критического мышления (вызов, осмысление, рефлексия), а также конкретные приёмы и виды заданий, направленные на активизацию познавательной деятельности студентов, развитие аналитических и рефлексивных навыков. Обосновывается значимость письменных форм работы, группового взаимодействия и самооценки в формировании самостоятельного, аргументированного мышления и культуры профессионального общения. Делается вывод о том, что использование технологии развития критического мышления способствует формированию универсальных и профессионально значимых компетенций, необходимых для успешной врачебной практики.

Keywords: critical thinking; Russian language; professional communication of a doctor; professionally oriented learning; medical discourse.

Ключевые слова и выражения: критическое мышление; русский язык; профессиональная коммуникация врача; профессионально ориентированное обучение; медицинский дискурс.

В условиях медицинского вуза преподавание русского языка приобретает **практико-ориентированный и профессионально значимый характер**. Задача преподавателя заключается не только в формировании языковой грамотности, но и в создании условий для осмысленного освоения учебного материала через его связь с будущей врачебной деятельностью: клиническим мышлением, медицинской документацией, профессиональной коммуникацией с пациентами и коллегами. Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения русскому языку основывается на интеграции теории и практики, сочетании индивидуальной и командной работы, анализе клинических текстов, разборе речевых ситуаций, элементов учебной игры, наставничества и самостоятельной работы студентов.

Одним из ключевых результатов обучения русскому языку в медицинском вузе является развитие **критического мышления** будущего врача. Работа с медицинскими текстами, историями болезни, научными статьями и клиническими случаями формирует умение анализировать информацию, точно формулировать мысли, аргументированно излагать позицию и принимать взвешенные решения. Обучение критическому мышлению в рамках языковой подготовки способствует развитию профессиональных компетенций - коммуникативной, информационной и когнитивной, - необходимых как в учебном процессе, так и в реальной врачебной практике, где слово нередко становится инструментом диагностики, доверия и ответственности.

Критическое мышление выступает одной из ключевых опор интеллектуальной деятельности человека и представляет собой естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Термин «критическое мышление» на протяжении десятилетий используется в трудах ведущих психологов и педагогов, среди которых Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л. С. Выготский. В современной научной литературе существует множество трактовок данного понятия. Так, Джуди А. Браус и Дэвид Вуд определяют критическое мышление как «разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на принятии решений относительно того, во что верить и что делать» [1]. В их интерпретации критическое мышление связано с поиском рационального основания суждений, умением объективно оценивать информацию, учитывать различные точки зрения и отказываться от собственных предубеждений.

Критическое мышление носит оценочный и рефлексивный характер, предполагает открытость к новым знаниям и отказ от некритичного принятия догм [2]. Оно формируется в процессе соотнесения новой информации с личным и профессиональным опытом обучающегося. В условиях обучения русскому языку в медицинском вузе развитие критического мышления напрямую связано с формированием **профессиональной коммуникативной компетенции врача**. Умение анализировать медицинский текст, точно интерпретировать симптомы, логично выстраивать устное и письменное высказывание, аргументированно формулировать

диагноз или рекомендации становится основой эффективного взаимодействия в системе «врач - пациент», а также в профессиональном общении с коллегами.

Особое значение критическое мышление приобретает в клинической коммуникации, где слово врача выполняет не только информативную, но и терапевтическую функцию. Способность ясно, корректно и этично донести медицинскую информацию, адаптировать речь к уровню понимания пациента, учитывать эмоциональный контекст ситуации требует осознанного языкового выбора и рефлексии. Именно поэтому работа с профессионально ориентированными текстами, диалогами и коммуникативными сценариями на занятиях по русскому языку способствует формированию ответственного отношения к слову как инструменту врачебной деятельности.

С целью повышения учебной мотивации и активизации познавательной деятельности студентов целесообразно создавать атмосферу сотрудничества и благоприятную образовательную среду. Использование ролевых и деловых игр, моделирующих ситуации врачебного приёма, консилиума или общения с родственниками пациента, способствует развитию речевых и коммуникативных навыков, а также оказывает положительное влияние на образовательную, эмоциональную и социальную сферы личности будущего специалиста.

Прежде чем предъявлять к студенту требования, связанные со знанием учебного материала и готовностью к занятию, важно сформировать атмосферу психологической безопасности и доброжелательности со стороны преподавателя. В условиях медицинского вуза это приобретает особую значимость, поскольку будущая врачебная деятельность сопряжена с высокой эмоциональной нагрузкой и ответственностью. Начало занятия с доброжелательных обращений, кратких позитивных установок или речевых разминок (например, формулирование профессионально корректных приветствий врача пациенту) способствует созданию комфортного коммуникативного пространства, формирует внутреннюю готовность к учебной деятельности и активизирует мыслительные процессы студентов.

Критическое мышление по своей природе является мышлением самостоятельным. При построении занятия на принципах критического мышления каждый студент формулирует собственные идеи, оценки и суждения, не воспроизводя готовые шаблоны [3]. Так, при работе с фрагментами истории болезни обучающимся предлагается самостоятельно определить ключевые смысловые элементы текста, выявить логические неточности или речевые ошибки и предложить варианты их корректного исправления. Подобные задания формируют ответственное отношение к профессиональному слову и развивают навыки точного языкового выражения, необходимые в врачебной практике.

Критическое мышление возможно лишь в том случае, если студент самостоятельно ставит вопросы и ищет пути их решения. В этой связи эффек-

тивно использование таких форм работы, как «кластер», «инсерт», «дерево». Например, при изучении темы «Коммуникация врача с пациентом» студенты составляют кластер, отражающий речевые стратегии врача (информирование, поддержка, разъяснение, предупреждение), или заполняют таблицу «инсерт» при чтении научно-медицинского текста, отмечая уже известную, новую и спорную информацию. Метод «дерево решений» может быть использован при моделировании диалога «врач - пациент», когда обучающиеся анализируют, как выбор той или иной речевой формулы влияет на дальнейшее развитие коммуникации.

Работа с данными методами способствует формированию у студентов умения критически оценивать медицинские тексты, структурировать информацию и принимать обоснованные коммуникативные решения. Принципиально важно, что в подобных заданиях каждый студент самостоятельно определяет содержание и форму высказывания, что делает самостоятельность первой и важнейшей характеристикой критического мышления и основой профессиональной коммуникативной компетенции будущего врача.

Обучение критическому мышлению в процессе преподавания русского языка в медицинском вузе целесообразно выстраивать поэтапно и реализовывать в три взаимосвязанных стадии: **этап вызова, этап осмысления и этап рефлексии**. Такая структура позволяет последовательно активизировать познавательную деятельность студентов, обеспечить осмысленное усвоение информации и сформировать навыки профессиональной коммуникации будущего врача.

На **этапе вызова** основными задачами являются активизация мыслительной деятельности, пробуждение интереса к новой теме и формирование индивидуальных целей обучения. В рамках занятий по русскому языку могут использоваться следующие приёмы. Упражнение «Ассоциации» предполагает подбор слов и выражений, связанных, например, с понятием «врачебная коммуникация» или «медицинский диагноз», что позволяет выявить исходный уровень языковых и профессиональных представлений студентов. Приём «Перепутанные логические цепочки» реализуется через восстановление последовательности фрагментов медицинского текста (жалобы пациента - анамнез - осмотр - заключение), что развивает логическое мышление и чувство текстовой связности. Эффективным является и «Мозговой штурм», в ходе которого студенты предлагают варианты речевых формул для общения врача с пациентом в сложных коммуникативных ситуациях. Метод «Знаю. Хочу узнать. Узнал» позволяет зафиксировать исходные знания и ожидания обучающихся при работе с профессионально ориентированными текстами.

На **этапе осмысления** происходит активная работа с новой информацией, её анализ и интерпретация. Здесь целесообразно применять стратегии «Простые и сложные вопросы», когда студенты формулируют вопросы к медицинскому тексту раз-

ного уровня сложности - от уточняющих до аналитических и оценочных. Приём «Фишбоун» используется для анализа причинно-следственных связей, например, при разборе коммуникативных ошибок врача и их последствий для пациента. Работа с «Кластером» позволяет структурировать лексику и речевые стратегии, связанные с определённой темой (например, «сообщение диагноза», «рекомендации пациенту»), и способствует развитию умений сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки.

На **этапе рефлексии** особое внимание уделяется осмыслению полученных знаний и развитию речевых и творческих способностей студентов. В этом контексте эффективны задания по составлению синквейна, отражающего профессиональные понятия («врач», «пациент», «диагноз»), а также повторная работа с кластером с целью его уточнения и дополнения. Данные виды деятельности способствуют развитию навыков краткого пересказа, умения формулировать основную идею высказывания и осознанно использовать языковые средства. Студенты получают возможность почувствовать себя активными субъектами учебного процесса и «создателями смысла», а не пассивными потребителями информации.

Развитие критического мышления невозможно без формирования навыков работы с информацией. Существенное значение имеет умение осуществлять библиографический поиск, извлекать данные из различных источников, анализировать тексты и переносить полученные знания в новую профессиональную ситуацию. В процессе обучения русскому языку в медицинском вузе этому способствуют упражнения, направленные на работу с лингвистическими и терминологическими словарями, сопоставление дефиниций медицинских терминов, а также использование современных информационных технологий для поиска и интерпретации научной информации.

Эффективным приёмом развития критического мышления в процессе обучения русскому языку в медицинском вузе является работа с ключевым словом или термином профессионального дискурса [4]. Студентам предлагается выбрать медицинский термин и проанализировать его толкование в различных источниках - общеязыковых, лингвистических и терминологических словарях. На следующем этапе обучающиеся готовят групповую презентацию, опираясь на тексты по специальности, в которых данный термин функционирует в реальном профессиональном контексте. Такое задание формирует умение сопоставлять дефиниции, выявлять смысловые оттенки и осознанно использовать термин в устной и письменной речи.

Развитие критического мышления начинается с постановки вопросов и осознания проблем, требующих решения. Подлинный познавательный процесс характеризуется стремлением обучающегося самостоятельно формулировать вопросы, исходя из собственных профессиональных интересов и образовательных потребностей. В этой связи целесообразно использовать приёмы и формы обучения,

направленные на активное включение студентов в учебный процесс: проблемное обучение, занятие-диалог, а также работу в парах, предполагающую взаимодействие двух студентов на проблемно-ориентированном материале с последующим обсуждением результатов в группе.

Особое место занимает приём проблематизации как за счёт формы, так и за счёт содержания учебного материала. Так, работа с медицинским текстом, содержащим запланированные речевые, логические или терминологические ошибки, способствует формированию у студентов умений оперативно анализировать информацию, ориентироваться в профессиональном тексте и оценивать её достоверность и корректность. Данная интерактивная форма работы позволяет установить устойчивую обратную связь на занятии, развивает навыки аргументированного высказывания и культуры профессионального слушания.

Критическое мышление ориентировано на убедительную аргументацию. Студент, владеющий навыками критического мышления, способен предложить собственное решение проблемы и обосновать его логичными и доказательными доводами, осознавая при этом возможность альтернативных точек зрения. В процессе чтения, обсуждения, спора и обмена мнениями происходит уточнение и углубление собственной позиции обучающегося. В связи с этим в рамках занятий по русскому языку эффективно использовать различные виды парной и групповой работы, включая дискуссии, дебаты, пресс-конференции и презентации на профессиональные темы.

Особую значимость в развитии критического мышления приобретает письменная работа, поскольку именно в письменной форме процесс мышления становится максимально наглядным и доступным для анализа со стороны преподавателя [5]. При выполнении письменных заданий студенты самостоятельно структурируют материал, опираются на имеющийся запас знаний и выстраивают аргументированную позицию, что способствует формированию осознанной, точной и профессионально выверенной речи будущего врача.

Качественная письменная работа в системе обучения русскому языку предполагает поиск и осмысление определённой проблемы, а не механическое воспроизведение информации. В этой связи эффективными являются такие виды заданий, как эссе на профессионально ориентированную тему, письмо по памяти (например, толкование и интерпретация медицинских терминов), трансформация предложений с изменением коммуникативной установки, выделение ключевых понятий текста с последующим составлением мини-текстов. Подобные формы работы способствуют развитию аналитического мышления, языковой рефлексии и умения логично выстраивать высказывание.

Важным компонентом организации учебного процесса является включение студентов в процедуру оценивания [6]. Самоконтроль, взаимопроверка, а также оценивание работы подгруппы её лидерами позволяют формировать ответственное отношение к результатам собственной деятельности, развивают навыки критической самооценки и аргументированного анализа чужой работы. Такой подход усиливает мотивацию и делает обучающихся активными субъектами образовательного процесса.

Применение элементов технологии развития критического мышления в процессе обучения русскому языку в медицинском вузе способствует формированию у студентов надпредметных умений: способности эффективно работать в группе, графически структурировать текстовый материал (схемы, таблицы, кластеры), творчески интерпретировать информацию, распределять её по степени новизны и значимости, а также обобщать и систематизировать полученные знания. Эти умения имеют универсальный характер и востребованы как в учебной, так и в будущей профессиональной деятельности врача.

Следовательно, использование технологии «Развитие критического мышления» способствует формированию нового типа мышления, для которого характерны открытость, гибкость и рефлексивность. Данная технология обеспечивает развитие базовых личностных и профессиональных качеств обучающихся - критичности мышления, коммуникативности, креативности, самостоятельности, мобильности, толерантности и ответственности за собственный выбор и результаты деятельности. Кроме того, она способствует формированию культуры чтения, включающей умение ориентироваться в разнообразных источниках информации и готовность к самостоятельной поисково-творческой деятельности.

Список литературы:

1. Браус Дж., Вуд Д. Стратегии развития критического мышления. - М.: Просвещение, 2005.
2. Халперн Д. Психология критического мышления. - СПб.: Питер, 2000.
3. Федоров А. В. Развитие критического мышления студентов в процессе обучения // Высшее образование в России. - 2010. - № 4.
4. Загвязинский В. И. Теория обучения: современная интерпретация. - М.: Академия, 2008.
5. Фролов А. А., Фролова Н. И. Развитие критического мышления студентов в условиях высшего образования // Педагогика. - 2021. - № 6.
6. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: обновлённые подходы и практики развития мышления обучающихся // Высшее образование сегодня. - 2022. - № 3.